

В. И. Астахова

БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 240 с.

В книге впервые в отечественной научной литературе поднимаются вопросы, связанные с изменениями места и роли современной вузовской библиотеки, ее функциональных обязанностей и основных направлений деятельности. Руководители библиотек крупнейших харьковских вузов (ХНУ им. В. Н. Каразина, ХНЮУ им. Ярослава Мудрого, ХПИ, ХАИ и др.) анализируют ситуацию, в которой работают сегодня их подразделения, обобщают накопленный опыт и приходят к единому выводу: библиотека по-прежнему выступает важнейшим системообразующим элементом всей академической культурно-образовательной среды, а исходной функцией ее была и остается деятельность по формированию высокообразованной, культурной, нравственной личности. Продвижение информационной культуры рассматривается как важный фактор выполнения библиотекой ее главных функциональных обязанностей.

Мир вокруг нас скоропалительно и кардинально меняется, создавая принципиально новые условия жизнедеятельности, выдвигая новые требования и задачи, заставляя искать новые неизведанные ранее пути дальнейшего развития. Процессы глобализации, технизации, информатизации неимоверно ускоряют темп жизни, не оставляя времени на длительные размышления и анализ ситуации, требуя незамедлительного внедрения инноваций.

Естественно, что система образования, сама по себе достаточно консервативная, не может не включиться в этот водоворот обновления и ускорения. Одними из первых столкнулись с проблемами изменения своих функциональных характеристик, направленности своей деятельности библиотеки и, прежде всего, научные и учебные библиотеки, где в условиях появления и непрерывного обновления технических

средств обучения и информационных технологий, встала проблема целесообразности роста и сохранения своих фондов и своего читателя, проблема финансирования и коммерциализации и, как стержневой вопрос, проблема разрешения противоречия между академической культурой, одним из главных носителей которой всегда выступала библиотека, и культурой предпринимательской, активно вторгающейся во все сферы и особенно в системе образования и науки.

Действительно, одной из самых сложных и остроактуальных проблем, с которыми столкнулась высшая школа в условиях глобализации и интернационализации, стал поиск компромисса между давно сложившимися академическими традициями и активно пробивающей себе дорогу в современных университетах предпринимательской деятельностью. На наших глазах происходят глубочайшие изменения во взаимодействиях между обществом, бизнесом и университетом. Теперь университеты наряду с образовательной и научной деятельностью вынуждены заниматься предпринимательством, конкурировать за привлечение средств из различных источников и, более того, ставить задачу получения прибыли в число своих главных приоритетов.

Текущие изменения в системе высшего образования явились следствием, так называемой, «второй университетской революции», в результате которой основной задачей университета, наряду с образовательной и научной деятельностью, стало обеспечение вклада в экономическое развитие общества - общества знания. Сокращение государственного финансирования высшего образования во многих странах подтолкнуло университеты к коммерциализации своей деятельности, что нашло отражение в увеличении числа иностранных студентов, стремлении получать дополнительные средства от грантов, доходы от патентной и даже от образовательной деятельности, не говоря о научных достижениях или откровенной коммерции (сдача в аренду помещений, платные консультации и методические пособия и мн. мн. др.). Все это приводит к становлению культуры нового типа – предпринимательской, производственной культуры, имеющей принципиально иные характеристики и ценности по сравнению с традиционной академической культурой.

Академическая культура в традициях европейского университетского образования понимается как совокупность норм и ценностей образовательной и научной деятельности университета. В монографии академическая культура рассматривается прежде всего как культура нравственности и служения людям. Это культура особого поведения и общения людей, профессионально призванных обеспечивать трансляцию культурных ценностей; это культура высокой духовности и морали, высокого качества труда и ответственности за его результаты, культура толерантности и педагогического оптимизма.

Наиболее рельефно современное понимание ценностей академической культуры было сформулировано в Бухарестской декларации этических ценностей и принципов высшего образования в Европе: «Ключевыми характеристиками добросовестного академического сообщества, – говорится в Декларации, – являются честность, доверие, прямота, уважение, откровенность и подотчетность».

Мы считаем, что к перечисленным выше ценностям важно дополнить взаимодействие и взаимную поддержку, взаимное доверие всех без исключения членов академического сообщества как непрременную особенность рабочей обстановки, способствующую свободному обмену идеями, а также творчеству и личному развитию всех, кто учит и кто учится.

Академическая культура призвана формировать позитивную эмоциональную реакцию всех субъектов учебно-воспитательного процесса -интерес, доброжелательность, гордость за успехи коллег и общие успехи, вдохновение, веру в перспективность и значимость для людей того дела, которому ты служишь, желание действовать сообща на общее благо. В здоровом обществе ценности академической культуры формируются естественно и свободно, дополняясь системой ценностей каждого конкретного учебного заведения, принимаются и признаются всеми как неотъемлемая часть культуры человека, коллектива, общества, как наиболее яркое ее проявление, поскольку здоровое общество и подлинная академическая культура взращивающая педагогические кадры возможны только там, где существуют некие нравственные авторитеты, эталоны, принципы. А когда все сводится к потреблению, когда абсолютно все вплоть до

собственных органов и собственного тела, оценки на экзамене и текста дипломной работы можно продать и купить, тогда академическая культура уступает место культуре предпринимательской, потребительской, тогда происходит быстрое наступление академического капитализма с отказом от таких ценностей как альтруизм и служение обществу и расцветом рыночных ценностей, где «*homo homini lupus est*». Тогда в человеке неизбежно выплывает наружу его животное, звериное начало, а общество деградирует в стадо скотов.

Отсюда безотлагательная задача формирования нового уровня академической культуры, способной противостоять усиливающемуся натиску нравственной деградации и духовного распада, но в тоже время не идущей вразрез с требованиями времени. Ценности, формирующие академическую культуру, также как и предпринимательскую, выступают основой для выработки норм и правил поведения сотрудников всех подразделений университета. Именно ценности, декларируемые и разделяемые наиболее авторитетными представителями университета, являются тем звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, и, следовательно, достигаются поставленные цели.

Понимание сущности внутренней культуры университета оказывается возможным благодаря анализу ее структуры. Как известно, культура любого типа представляет собой систему, т. е. единство образующих ее элементов. К ядру культуры принято относить те из них, в которых доминируют характерные черты большинства. К таким элементам должна быть отнесена в первую очередь вузовская библиотека.

Именно библиотека выступает важнейшим системообразующим элементом академической культуры в любом учебном заведении, поскольку она способна в равной степени воздействовать и на совершенствование академической культуры и на становление культуры предпринимательской, создавать условия для смягчения и даже снятия обостряющихся между ними противоречий. Непосредственные профессиональные обязанности, которые тоже кардинально изменяются в условиях становления информационного общества, требуют от библиотеки беспристрастного отношения к любым

запросам потребителей ее услуг, к активному продвижению в жизнь той идеологии, которую исповедует данное учебное заведение.

Но на практике вузовская библиотека по мнению практически всех авторов нашей книги чаще всего объективно способствует формированию и развитию именно академической культуры, поскольку главный смысл библиотечной деятельности заключается в насаждении разумного, доброго, вечного в душах и сознании людей, ее исходной функцией по-прежнему выступает воспитание человечности в человеке. Под воспитанием мы понимаем целенаправленную образовательную деятельность по формированию ценностей личности. Потеря воспитательного компонента национальной образовательной системы чревата подрывом качества человеческого капитала, необходимого для успешного развития экономики любой страны. Отсюда значимость деятельности библиотеки, качества выполняемых ею функциональных обязанностей.

Как обеспечить высокую эффективность деятельности вузовской библиотеки в условиях нарастающих противоречий между академической и предпринимательской культурами, как совместить значимость книги и усиливающееся ее отторжение в угоду компьютеру, как добиться желаемых воспитательных результатов при углубляющемся системном кризисе, при падении авторитета книги и утрате интереса к чтению.

Именно эти вопросы, волнующие сегодня академическое сообщество, поднимаются на страницах данного издания. Директора вузовских библиотек крупнейшего образовательного центра Украины имеющие многолетний опыт библиотечной работы и глубокое знание проблем современного вуза, делятся на страницах книги своими представлениями о сегодняшнем и завтрашнем дне вузовской библиотеки. Естественно, что осветить все болевые точки в одном монографическом исследовании - дело не реальное. В книге выделены лишь те проблемы, которые по мнению авторов книги являются наиболее острыми и определяющими перспективы развития этой важнейшей сферы жизнедеятельности вуза.